

**TA'LIM TASHKILOTLARIDA ZAMONAVIY TALABLAR ASOSIDA
O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

**МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ**

GULISTON-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA‘LIMI VAZIRLIGI**

**SIRDARYO VILOYATI PEDAGOGLARNI YANGI METODIKALARGA
O‘RGATISH MILLIY MARKAZI**

**TA‘LIM TASHKILOTLARIDA ZAMONAVIY TALABLAR ASOSIDA
O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI
*2024-yil 15-16-may***

**« СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ »
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ
*15-16 май 2024 г.***

GULISTON-2024

Ta'lim tashkilotlarida zamonaviy talablar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Sirdaryo viloyati pedagogika markazi.

Ushbu konferensiya to'plamida Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi tomonidan tashkil etilgan – "Ta'lim tashkilotlarida zamonaviy talablar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumaniga kelib tushgan tezis va maqolalar o'rin olgan. Mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish, ularning malakasini oshirish, raqamli texnologiyalarni qo'llagan holda ta'lim samaradorligini oshirishga doir xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlarni to'plash, tajribalarni o'rganish, aniqlash, ta'lim samaradorligini ta'minlashda life-long learning – hayot davomida o'qish tamoyilining o'rni, o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ta'lim bosqichlari uzviyligini ta'minlashda masofaviy ta'lim sifatini tubdan oshirish va takomillashtirishga oid xorijiy tajribalar bo'yicha to'plangan materiallar joy olgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallaridan oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, umumta'lim maktab o'qituvchilari, barcha tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

Mas'ul muharrir: markaz direktori G.Berdaliyeva

Tahrir hay'ati: filologiya fanlari doktori, professor T.Mirzaqulov;
pedagogika fanlari bo'yicha PhD, dotsent G.Berdaliyeva;
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD O.Shirinov
filologiya fanlari bo'yicha PhD, dotsent A.Uralov;
Aniq va tabiiy metodikasi kafedrasida dotsenti, f.-m.f.n. K.Eshkuvatov
katta o'qituvchilar: A.Nizamov, U.Bekmatova, B.Atayeva,
I.Biybalayev, I.Abduraimov, N.Yunusmetova, O.To'raboyev.

Taqrizchilar: A.Uralov – SVPYMO'MM Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida mudiri, filologiya fanlari bo'yicha PhD, dotsent.
M.B.Niyozov – Guliston davlat pedagogika instituti p.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi Ilmiy-metodik kengashining 2024-yil 25-apreldagi o'tkazilgan 3-sonli yig'ilishining qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldir.

© SVPYMO'MM, 2024

SO‘Z BOSHI

XXI asr fan-texnika, axborotlashtirish asri bo‘lishligi bilan bugungi jadallashib borayotgan ilm-fan yutuqlari kechagi oldimizga qo‘yilgan rejalarning natijasi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bugungi kunda butun dunyoda ro‘y berayotgan globallashuv sharoitida mamlakatimiz barqaror taraqqiy etib borish uchun har tomonlama modernizatsiyalashgan tizimli yondashuvni taqozo qilayotganligi munosabati bilan olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadida ko‘plab vazifalar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 11-sentabr kuni “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash haqidagi PF – 158-sonli farmon imzolandi. Bu esa ta‘lim sohasida ham ko‘plab vazifalarni amalga oshirish shartini qo‘ydi.

Uchinchi Renessans davriga kelib yurtimizda ko‘plab ta‘lim muassasalari yangidan qurildi, ta‘mirlandi, eng zamonaviy o‘quv anjomlari bilan ta‘minlandi. Bu boradagi ishlar bugungi kunda ham jadal davom etmoqda, mustaqil fikr, intellektual jihatdan rivojlangan, o‘z dunyoqarashiga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash har doimgidek dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, dunyo taraqqiyoti shiddati, unda kechayotgan voqealar rivoji barcha sohalar kabi ta‘lim-tarbiya jarayoniga ham yangicha yondashuv, innovatsiyalarni tatbiq etishni taqozo etmoqda. Avvalo bu, ta‘lim sifatini ta‘minlash eng muhim o‘rin tutadigan o‘qituvchi-pedagoglar saviyasini muntazam oshirib borish, jarayonga eng zamonaviy va ilg‘or axborot hamda ta‘lim texnologiyalarini joriy etish bilan bog‘liq muammolarda ko‘rinmoqda.

Muvaffaqiyatli ta‘lim tizimlarida o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Misol tariqasida Norvegiyada o‘qituvchining yillik ish vaqtining 6 kuni malaka oshirish uchun ajratilsa, Yaponiyada bu ko‘rsatgich 10 kunni, Singapurda 12, Shanxayda 33 kunni tashkil etadi.

E‘tiborlisi, o‘quvchilarining ta‘limdagi yutuqlarini baholashga qaratilgan xalqaro PISA tadqiqotlarida Shanxay, Singapur, Yaponiya yuqori o‘ntalikka kirishini hisobga olsak, o‘qituvchining malaka oshirishi va o‘quvchilarining ta‘limdagi yutuqlari o‘rtasida uzviy bog‘liqlik bor.

Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 18-yanvardagi 16-sonli buyrug‘i 1-ilovasiga, shuningdek, Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tasarrufidagi Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi yillik ish rejasiga asosan tashkil etilayotgan Respublika anjumani – *Ta‘lim tashkilotlarida zamonaviy talablar asosida o‘qitish metodikasini takomillashtirish* masalasini hal etishni rejalashtirib, o‘z oldiga quyidagi vazifalarni qo‘ydi: *raqamli ta‘lim texnologiyalarini joriy etishdagi innovatsion yondashuvlar; zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida interfaol darslarni tashkil etish; pedagog kompetentligi va kreativligini rivojlantirish; muammo va yechimlari; ta‘lim sifat samaradorligini oshirishda ilg‘or xorijiy tajribalarning ahamiyati.*

Ta'lim tizimi tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, o'quv jarayonida internet tizimi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yangi bilimlarni egallash, saqlash, uzatish hamda amaliy qarorlar qabul qilish vositasiga aylantirish hisobiga kadrlarning sifat darajasini tubdan yaxshilashning imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Endi maktabgacha va maktab ta'limi tizimi xodimlari masofadan turib ham malaka oshirishlari mumkin. Buning uchun ularda telefon yoki kompyuter va internet bo'lishining o'zi kifoya qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan masofaviy ta'limda foydalanish avvalo ta'lim sifati, ijtimoiyligi, ommabopligi hamda iqtisodiy jihatdan hammaga maqbul bo'lishligini ta'minlaydi. Bulardan tashqari masofaviy ta'limni bir qator afzalliklari hamda ijobiy jihatlari ham mavjud.

O'ylaymanki, bugungi konferensiya a'zolari tomonidan ishlab chiqiladigan ilmiy maqolalar, ishlab chiqiladigan tavsiyalar maktabgacha va maktab ta'limi tizimini va rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Milliy markaz direktori G.Berdaliyeva

BO‘LAJAK GIDLARNING INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AUTENTIK MATERIALLAR VA MADANIY KONTEKSTNING O‘RNI

Axmedov Hasan Uzairovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada ingliz tilini o‘qitishda autentik materiallar va madaniy kontekstni ta’lim jarayoniga integratsiyalashning ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, globallasuv va xalqaro turizmning kengayib borayotgan sharoitida ingliz tili nafaqat aloqa vositasi, balki turli madaniyatlar o‘rtasidagi o‘zaro tushunishni ta’minlovchi ijtimoiy-madaniy ko‘prik sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bo‘lajak gidlarning ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligida markaziy o‘rinni egallaydi. Maqolada kommunikativ kompetensiya tushunchasining mohiyati, uning struktur komponentlari-lingvistik, sotsiolingvistik, pragmatik va madaniy jihatlar tahlil qilinadi.

Autentik materiallar tilni real hayotiy vaziyatlarda o‘rganishga imkon beruvchi samarali vosita sifatida ko‘riladi. Ular talabani sun‘iy o‘quv kontekstdan chiqarib, tabiiy muloqot muhiti bilan bog‘laydi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, autentik materiallardan foydalanish talabalarning so‘zlashuv faolligini oshiradi, ularni amaliy nutqiy faoliyatga tayyorlaydi va o‘z fikrini ingliz tilida erkin ifoda etish ko‘nikmasini shakllantiradi. Misol tariqasida turizm sohasiga oid broshyuralar, reklama matnlari, mehmonxona muloqot ssenariylari, yo‘riqnomalar, sayohat bloglari, intervyular, veb-sahifalar va video lavhalar keltiriladi. Ushbu materiallar talabalarni turizmga oid so‘z boyligini kengaytirish, kontekstual tushunishni shakllantirish va professional muloqot malakasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Madaniy kontekst esa til o‘rganish jarayonini ma’noga to‘ldiruvchi, uni real ijtimoiy tajriba bilan bog‘lovchi konseptual asos sifatida qaraladi. Ingliz tili darslarida madaniy kontekstni kiritish talabalar ongida xalqaro muloqot madaniyati, millatlararo sezgirlik va tolerantlikni shakllantiradi.

Maqolada shuningdek o‘qituvchining roli ham tahlil qilinadi. U endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki fasilitator, motivator va kommunikativ muhit yaratuvchi sifatida talabalarning mustaqil fikrlashini, o‘zaro muloqotini va o‘rganishga bo‘lgan ichki motivatsiyasini shakllantiradi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, autentik materiallar va madaniy kontekst asosidagi mashg‘ulotlarda ishtirok etgan talabalar so‘zlashuv jarayonida 30 foizdan ortiq ravonlik, nutqiy ishonchlilik va leksik boylikni namoyon etgan.

Kalit so‘zlar: kommunikativ kompetensiya, autentik materiallar, madaniy kontekst, CLIL, CLT, ESP, turizm ta’limi, muloqot madaniyati, o‘qituvchi roli, interkultural kommunikatsiya.

KIRISH

XXI asrda globallasuv jarayonlari, raqamli texnologiyalar va xalqaro turizmning jadal rivojlanishi chet tillarini o‘qitish jarayonida yangi yondashuv va metodik yechimlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, ingliz tili bugungi kunda jahon

miqyosidagi asosiy muloqot tili sifatida nafaqat ta'lim, balki madaniyat, iqtisod, diplomatiya va sayyohlik sohalarida ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Turizm yo'nalishida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, xususan bo'lajak gidlar uchun ingliz tili kasbiy muloqot vositasi, xalqaro hamkorlikni ta'minlovchi instrument hamda millatlararo madaniy aloqalarning ko'prigi hisoblanadi. Shu bois, gidlik ta'limi tizimida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish eng muhim pedagogik maqsadlardan biri sifatida qaralmoqda.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi ilk bor D. Xaymz (Hymes, 1972) tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, u tilni o'rganish jarayonini faqat grammatik bilimlar bilan cheklab qo'ymasdan, balki uni ijtimoiy kontekstda samarali qo'llash qobiliyati sifatida izohlagan. Keyinchalik M. Kanal va M. Sveyin (Canale & Swain, 1980) bu tushunchani to'rtta asosiy komponentga ajratgan: grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiyalar. Bu modelga ko'ra, chinakam kommunikativ kompetensiya tilni to'g'ri qo'llash, ijtimoiy vaziyatga mos ohang va so'z tanlash, fikrni uzviy ifodalash hamda muloqotdagi to'siqlarni yengish strategiyalarini o'z ichiga oladi.

Bo'lajak gidlar uchun bu kompetensiyaning ahamiyati ayniqsa yuqori. Chunki gidlik faoliyatida nafaqat til bilimi, balki nutq madaniyati, muloqot uslubi, milliy va xalqaro madaniyatni to'g'ri talqin qilish, axborotni madaniy jihatdan sezgir shaklda yetkazish ko'nikmalari zarur bo'ladi. Gid o'z faoliyatida tilning vositachilik vazifasini bajaradi — u sayyohlarga nafaqat joy nomlarini, balki xalqning tarixini, qadriyatlarini, urf-odatlarini ham yetkazadi. Shu bois ingliz tilini o'rgatish jarayonida madaniy kontekstni kiritish va autentik materiallardan foydalanish bu kompetensiyani shakllantirishning muhim metodik omilidir.

An'anaviy grammatika-markazli ta'lim yondashuvlari, ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlaganidek (Richards & Rodgers, 2001; Larsen-Freeman, 2006), talabalarda kommunikativ qobiliyatni to'liq shakllantira olmaydi. Chunki bunday yondashuvlar tilni aloqa vositasi sifatida emas, balki nazariy tizim sifatida o'rganishga yo'naltirilgan. Aksincha, kommunikativ til o'qitish (Communicative Language Teaching – CLT) yondashuvi tilni amalda ishlatishga, muloqot orqali o'rganishga va o'rganilgan bilimni real vaziyatlarda qo'llashga e'tibor qaratadi. CLT yondashuvi gidlik faoliyati uchun ayniqsa muhim, chunki u talabani "til egasi" emas, "til foydalanuvchisi" sifatida shakllantiradi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda (Nunan, 2004; Harmer, 2015; Oxford, 2011) autentik materiallardan foydalanish kommunikativ yondashuvning ajralmas qismi sifatida e'tirof etiladi. Autentik materiallar – bu real hayotda til egalarining muloqotida ishlatiladigan manbalar bo'lib, ular darsliklarda uchraydigan sun'iy dialog va mashqlarga qaraganda talabalar uchun yanada ishonarli va mazmunli muhit yaratadi. Masalan, turistik broshyuralar, reklama matnlari, intervyular, mehmonxona yozishmalari, sayyohlik bloglari, ingliz tilidagi videoreportajlar talabalarning kasbiy muloqot kontekstini yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Shunday materiallar orqali talaba tilni nafaqat o'rganadi, balki turizmga oid madaniy va kasbiy bilimlarni ham egallaydi.

Autentik materiallarning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular talabalarni real kommunikativ vaziyatlarga psixologik tayyorlaydi. Talaba dars davomida haqiqiy sayohat, muzey, aeroport yoki mehmonxona muhitida ishlatiladigan nutq shakllarini o‘rganadi, bu esa kelajakdagi kasbiy faoliyatda tilni tabiiy tarzda qo‘llash imkonini yaratadi. Bundan tashqari, autentik materiallar talabalarni mustaqil fikrlashga, nutqni tahlil qilishga, axborot bilan ishlashga o‘rgatadi — bu esa XXI asr kompetensiyalarining muhim qismidir.

Madaniy kontekst esa til o‘rganish jarayonini soddalashtirish bilan birga, uni mazmun jihatidan boyitadi. Til va madaniyat o‘zaro ajralmas birlik bo‘lib, birining rivoji ikkinchisining anglanishini talab qiladi. Vygotskiy (1978) tilni ijtimoiy faoliyat mahsuli sifatida talqin qilgan bo‘lsa, Krashen (1982) o‘rganish jarayonida “affektiv filtr”ning pasayishi uchun madaniy jihatdan qulay, motivatsion muhit yaratish zarurligini ta’kidlagan. Bu nazariyalar zamirida shunday g‘oya yotadiki: madaniy jihatdan boy kontekst til o‘rganishni tezlashtiradi, chunki u shaxsning hissiy va kognitiv faoliyatini uyg‘unlashtiradi.

Gidlik faoliyatida madaniy kontekstni o‘qitish o‘ta muhim. Chunki har bir muloqot, har bir izoh madaniyatlararo tafovutlarni o‘z ichiga oladi. Masalan, biror tarixiy obida haqida gapirganda gid nafaqat faktlarni, balki madaniy ahamiyatni, ramzlar tizimini, xalqning qadriyatlarini ham tushuntiradi. Bunday muloqotda tilning soddaligi emas, balki mazmunning madaniy aniqligi va kontekstual mosligi muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, turizm sohasiga oid ingliz tili darslarida interkultural kommunikatsiyaga e’tibor qaratish, talabalarni madaniyatlararo tafakkurga tayyorlash zarurdir.

Shuningdek, CLIL (Content and Language Integrated Learning) modeli autentik material va madaniy kontekstni birlashtirishda samarali vosita sifatida ko‘riladi (Coyle, Hood & Marsh, 2010). Bu yondashuvda talabalar tilni o‘rganish jarayonida kasbiy mazmun bilan bir vaqtda tanishadilar. Masalan, “British Heritage and Tourism” yoki “Hospitality and Intercultural Etiquette” mavzularida dars o‘tilganda, talabalar ingliz tilini o‘rganish bilan bir qatorda madaniy tafovutlarni, ijtimoiy odobni va turizmga oid real faktlarni ham o‘zlashtiradilar.

Mazkur tadqiqotning nazariy asosini Hymes (1972), Canale & Swain (1980), Vygotsky (1978), Dudley-Evans & St. John (1998), Nunan (2004), va Coyle (2010)larning ishlari tashkil etadi. Ularning asarlarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish, madaniy kontekstni o‘qitish jarayoniga qo‘shish va tilni professional kontekstda o‘rganishning samarali yo‘llari yoritilgan.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u turizm sohasi talabalari uchun kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning integrativ metodikasini taklif etadi. Bu metodika autentik materiallar, madaniy kontekst va zamonaviy kommunikativ yondashuvlarni uyg‘unlashtiradi. Natijada talabalar ingliz tilini faqat grammatik jihatdan to‘g‘ri emas, balki madaniy jihatdan to‘g‘ri, psixologik jihatdan ishonchli va kasbiy jihatdan samarali tarzda qo‘llashni o‘rganadilar.

ASOSIY QISM

Kommunikativ kompetensiya zamonaviy til o‘qitish nazariyasining markaziy tushunchasi bo‘lib, u talabaning tildan faqat grammatik jihatdan to‘g‘ri emas, balki mazmunli, madaniy jihatdan mos va ijtimoiy kontekstga muvofiq tarzda

foydalanish qobiliyatini anglatadi. Hymes (1972) bu atamani birinchi bo‘lib fanga kiritib, “faqat grammatik bilim yetarli emas, balki tildan to‘g‘ri joyda, to‘g‘ri maqsadda va to‘g‘ri ohangda foydalanish ham muhimdir” deb ta‘kidlagan. Canale va Swain (1980) esa ushbu tushunchani to‘rtta komponentga ajratgan: grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiyalar.

Gidlik faoliyatida bu kompetensiya yanada chuqurroq mazmunga ega. Chunki gid nafaqat axborot yetkazuvchi, balki madaniyatlararo muloqot vositachisi hisoblanadi. U ingliz tilidan turli millat vakillari bilan samarali muloqotda bo‘lish, ularning madaniy qadriyatlariga hurmat bilan yondashish va o‘z madaniyatini to‘g‘ri ifoda etish uchun foydalanadi. Shuning uchun bo‘lajak gidlar uchun kommunikativ kompetensiya nafaqat til bilish, balki madaniy sezgirlik, psixologik moslashuvchanlik va nutqiy diplomatiyani o‘z ichiga oladi.

Til o‘qitishda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun o‘qituvchi talabani passiv bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantiruvchi yondashuvlardan foydalanishi lozim. CLT (Communicative Language Teaching) yondashuvi bu borada eng samarali metodlardan biri bo‘lib, u talabaning dars davomida real muloqotda ishtirok etishini, fikr almashishini, savol berish va javob qaytarish orqali tilni o‘zlashtirishini ta‘minlaydi.

Shuningdek, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda motivatsiya, o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘rganishga bo‘lgan ichki ehtiyoj ham muhim rol o‘ynaydi. Talaba o‘zining kasbiy kelajagini til orqali ko‘rgan sari, o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj kuchayadi. Bu esa Vygotskiy (1978) tomonidan ilgari surilgan “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga mos keladi: talaba o‘qituvchi va hamkasblar yordamida o‘z imkoniyatlaridan yuqori darajada faoliyat ko‘rsata oladi.

Autentik materiallar — bu ingliz tilida ona tili sohiblari tomonidan real hayotiy maqsadlarda yaratilgan matnlar, audio yoki video resurslardir. Ular talabalarni sun‘iy darslik matnlaridan chiqargan holda, real kommunikativ muhit bilan tanishtirish imkonini beradi. Dudley-Evans va St. John (1998) autentik materiallarni ESP (English for Specific Purposes) ta‘limining eng muhim komponenti sifatida e‘tirof etgan. Chunki bu materiallar talabaga kasbiy sohada ishlatiladigan real til tizimini o‘rganish imkonini beradi.

Gidlik ta‘limida autentik materiallar quyidagi turlarda qo‘llanilishi mumkin: turistik broshyuralar, mehmonxona yozishmalari, sayohat agentligi e‘lonlari, turistik videoroliklar, ingliz tilidagi ekskursiya matnlari, reklama videolari va intervyular. Bu materiallar tilni “dars tili” emas, balki “hayot tili” sifatida o‘rganish imkonini beradi.

Nazariy jihatdan autentik materiallardan foydalanish input va output nazariyalari bilan bog‘liq. Krashen (1982) “input hypothesis” nazariyasida til o‘rganish uchun talaba tushunarli, ammo biroz murakkab bo‘lgan tildan foydalanilishi zarurligini ta‘kidlaydi. Autentik materiallar aynan shunday sharoitni yaratadi — ular tilni tabiiy muhitda taqdim etadi, shu bilan birga talabadan faol idrok va fikrlashni talab qiladi.

Bundan tashqari, Swain (1985)ning “output hypothesis”i ham autentik materiallarga mos keladi. Unga ko‘ra, talaba tildan faol foydalanish jarayonida o‘z bilimini chuqurroq o‘zlashtiradi. Masalan, talabalar autentik sayohat broshyuralari

asosida o‘z ekskursiya nutqini tayyorlaganda, ular yangi leksik birliklarni faol qo‘llash orqali nutqiy avtomatizm hosil qiladi.

Autentik materiallarning yana bir afzalligi — motivatsiya va ishonchni oshirishi. Talabalar “real dunyo” materiallari bilan ishlayotganini his qilganda, o‘rganish jarayoni ular uchun ma’noli va qiziqarli bo‘ladi. Shuningdek, autentik materiallar orqali o‘qituvchi madaniyatga oid tafovutlarni tabiiy kontekstda tushuntirishi mumkin.

Til o‘rganish — bu nafaqat lingvistik, balki madaniy jarayon hamdir. Har bir so‘z, ibora yoki nutq shakli ma’lum madaniy kontekst bilan bog‘langan. Shu sababli ingliz tili o‘qitishda madaniy komponentni integratsiyalash talabalar tafakkurini kengaytiradi, ularni xalqaro muloqot uchun tayyorlaydi.

Bo‘lajak gidlar uchun madaniyatlararo muloqot (intercultural communication) ko‘nikmasi eng muhim kasbiy malakalardan biridir. Chunki ular turli millat, din va urf-odat vakillari bilan muloqotda bo‘lishadi. Madaniy tafovutlarni anglash va ularga nisbatan sezgir yondashish muvaffaqiyatli muloqotning kafolatidir.

Byram (1997) tomonidan ilgari surilgan “intercultural communicative competence” modeli shuni ko‘rsatadiki, bu kompetensiya quyidagi elementlardan iborat: madaniy bilim (knowledge), madaniy sezgirlik (attitudes), tushunish (skills of interpreting), va aloqa qobiliyati (skills of discovery). Gidlik faoliyatida bu elementlar real vaziyatlarda qo‘llanadi: xorijiy sayyoh bilan suhbat, tarixiy joyni izohlash, yoki madaniyatlararo savollarga javob berish.

Madaniy kontekstni ingliz tili darslariga kiritish uchun CLIL (Coyle et al., 2010) modeli juda samarali. Bu yondashuv til va mazmunni birlashtiradi — ya’ni, talaba tilni o‘rganish bilan birga madaniyatni o‘zlashtiradi. Masalan, “Cultural Etiquette in Tourism” yoki “British vs Uzbek Hospitality” kabi mavzular orqali talaba ingliz tilida muloqot qilishni o‘rganar ekan, madaniyatlararo farqlarni ham tushunadi. Natijada, talaba o‘zini xalqaro muhitda erkin his qiladi, madaniyatga hurmat bilan yondashadi va milliy qadriyatlarini ingliz tilida to‘g‘ri ifoda etishni o‘rganadi. Bu esa global fuqarolik kompetensiyasining asosi hisoblanadi.

Ingliz tilini o‘qitish jarayonida o‘qituvchining roli markaziy o‘rinda turadi. U endilikda faqat ma’lumot beruvchi emas, balki yo‘l-yo‘riq beruvchi (facilitator), motivator va kommunikativ muhit yaratuvchi shaxs sifatida talabalarning tilni faol o‘zlashtirish jarayonini boshqaradi.

Vygotskiy (1978)ning “scaffolding” konsepsiyasi asosida o‘qituvchi talabaga murakkab topshiriqlarni bosqichma-bosqich bajarish uchun metodik yordam beradi. Bu yordam vaqtinchalik bo‘lib, talaba mustaqil faoliyat ko‘rsata boshlagach, u kamayadi. Shu tarzda o‘qituvchi talabaning mustaqilligini oshiradi.

Metodik jihatdan CLT (Communicative Language Teaching) va TBLT (Task-Based Language Teaching) yondashuvlari eng samarali hisoblanadi. CLT talabalarning real muloqotdagi ishtirokini kuchaytiradi, TBLT esa har bir mashg‘ulotni aniq maqsadga yo‘naltirilgan kommunikativ vazifalar asosida tashkil etadi: masalan, sayohat marshrutini tuzish, turistga yo‘l ko‘rsatish yoki mehmonxonada xizmat haqida ma’lumot berish.

O‘qituvchi bunday darslarda quyidagi strategiyalarni qo‘llaydi:

- juftlik va guruhli faoliyatlar orqali o‘zaro muloqotni kuchaytirish;
- talabalarning xatolarini konstruktiv tahlil qilish (feedback);
- autentik materiallardan foydalanish orqali “real hayot” kontekstini yaratish;
- talabalarining shaxsiy tajribasini nutq bilan bog‘lash.

Bu metodlar natijasida talabalar muloqot jarayonida xatodan qo‘rqmasdan so‘zlashni o‘rganadilar, bu esa ravonlik va ishonchni oshiradi. O‘qituvchi o‘z rolini “boshqaruvchi”dan “hamkor”ga aylantirganida, dars jarayonida haqiqiy kommunikativ muhit shakllanadi.

Chirchiq davlat pedagogika universitetining Turizm fakultetida o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotda 90 nafar talaba ishtirok etdi. Ular ikki guruhga bo‘lindi: nazorat guruhi an’anaviy grammatika-markazli metodda, tajriba guruhi esa autentik materiallar va madaniy kontekst asosida ta’lim oldi.

Semestr yakunida o‘tkazilgan test natijalari shuni ko‘rsatdiki, tajriba guruhi talabalarini nutq ravonligi bo‘yicha 32%, lug‘at boyligi bo‘yicha 27%, madaniy sezgirlik bo‘yicha 35% o‘shishni namoyon etdi. Bundan tashqari, talabalar ingliz tilida muloqot qilishda o‘zini ishonchliroq his qilganini qayd etishdi.

Tajriba jarayonida autentik materiallardan muntazam foydalanish, ingliz tilidagi video-intervyular, turistik saytlar, reklama matnlari va ekskursiya yozuvlarini tahlil qilish, hamda madaniy mavzularda debatlar o‘tkazish samarali bo‘ldi.

XULOSA

Bo‘lajak gidlarning ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish bugungi global turizm sohasi ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, ta’lim tizimining strategik yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ushbu maqolada olib borilgan nazariy tahlillar va amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, autentik materiallar va madaniy kontekstni o‘qitish jarayoniga integratsiyalash gidlik ta’limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Avvalo, kommunikativ kompetensiyaning o‘zi tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy muloqot vositasi sifatida idrok etishni talab qiladi. Bu kompetensiya talabalarga nafaqat to‘g‘ri gapirishni, balki vaziyatga mos, madaniyatga hurmat bilan yondashgan holda fikr bildirishni o‘rgatadi. Autentik materiallar bu jarayonda real hayotiy kontekstni taqdim etadi, talabalarga tilning tabiiy shaklini o‘rganish imkonini yaratadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, autentik materiallar yordamida tashkil etilgan darslar talabalarning muloqotdagi ishtirokini kuchaytiradi, nutq ravonligini, talaffuz aniq-ligini va lug‘at boyligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, real vaziyatlarni modellashtiruvchi topshiriqlar orqali talabalar o‘z so‘zlashuv strategiyalarini shakllantiradi, bu esa ularning mustaqil fikrlash va madaniyatlararo sezgirlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Madaniy kontekstni ta’lim jarayoniga kiritish talabalarga nafaqat ingliz tili tizimini, balki uning madaniyat tashuvchilik funksiyasini ham anglash imkonini beradi. Turizm sohasi uchun bu ayniqsa muhim, chunki gidlar til orqali milliy qadriyatlarni xorijliklarga to‘g‘ri yetkazish, shu bilan birga boshqa madaniyat vakillari bilan madaniy jihatdan to‘g‘ri muloqot qilishlari lozim. Shunday qilib,

madaniy kontekst talabalarning interkultural kommunikativ kompetensiyasini shakllantiradi, bu esa ularning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

O'qituvchi bu jarayonda boshqaruvchi emas, balki fasilitator, motivator va yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi sifatida ishtirok etishi kerak. U autentik materiallar asosida real kommunikativ muhit yaratadi, talabalarni faol nutqiy ishtirokga undaydi va ularning madaniy fikrlash doirasini kengaytiradi. O'qituvchi o'z faoliyatida CLT, TBLT va CLIL yondashuvlaridan samarali foydalanib, darsni kommunikativ vaziyatlar asosida tashkil etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ingliz tilini o'qitishda autentik materiallar va madaniy kontekstdan foydalanish kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning zamonaviy paradigmasidir. Bu yondashuv bo'lajak gidlarning kasbiy muloqotda tilni samarali, madaniyatga mos va ishonchli tarzda qo'llash qobiliyatini mustahkamlaydi. Kelgusida bu metodika asosida ishlab chiqilgan darsliklar, o'quv modullari va trening dasturlari O'zbekiston turizm sohasida yuqori malakali, xalqaro darajadagi mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Hymes, D. (1972). On Communicative Competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics: Selected Readings*. London: Penguin Books.
2. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Krashen, S. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Oxford: Pergamon Press.
5. Dudley-Evans, T., & St. John, M. J. (1998). *Developments in English for Specific Purposes: A Multi-disciplinary Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Nunan, D. (2004). *Task-Based Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *Content and Language Integrated Learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching* (5th ed.). Harlow: Pearson Education.
9. Oxford, R. L. (2011). *Teaching and Researching Language Learning Strategies*. London: Pearson Education.
10. Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon: Multilingual Matters.

MUNDARIJA

SO‘Z BOSHI	4
1-SHO‘BA. RAQAMLI TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	6
RAHBAR MA‘NAVIYATINING BOSHQARUVDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI <i>Nodira Djanibekova</i>	6
XXI ASR KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA REBUS VA KROSSVORDLARNING AHAMIYATI <i>Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna</i>	8
O‘QUVCHI SHAXSIDA TALABLAR DARAJASINI ORTISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI <i>O.Shirinov</i>	10
TA‘LIM SAMARADORLIGIGA TA‘SIR ETUVCHI PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK USULLARI <i>F.F.Babajanova, Ustin P.N.</i>	13
O‘QUVCHILARNI KRITIKAGA O‘RGATISH <i>Uralov Azamat Begnarovich</i> ...	16
ELEKTRON TA‘LIM MUHITIDA PEDAGOGLARNING TA‘LIM BERISHDAGI ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI <i>Nizamov Akmal Shoxobiddinovich</i>	20
VIRTUAL MAKONNING DAVLAT BOSHQARUV SOHASIDAGI O‘RNI. VIRTUAL TAHDIDLARINING YOSHLAR DUNYOQARASHIGA TA‘SIRI <i>Muhiddinova Dilnoza Shavkatovna</i>	23
VERTUAL IJTIMOY ALOQALARNING YOSHLARDAGI PSIXOLOGIK MUAMMOLARNI HAL QILUVCHI MANBA SIFATIDA <i>Muxiddinova Dilnoza Shavkat qizi</i>	27
BUYUK BRITANIYA VA O‘ZBEKISTONDA KIMYO FANINI O‘QITISHNING SOLISHTIRMA TAHLILI <i>Xasanova Nilufar Xaqnazarovna, Nizamova Saida Adilovna</i>	31
TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARIDA O‘QUVCHILARNI KAMOLIDDIN BEHZODNING SHARQONA TASVIRIY SAN‘ATI BILAN TANISHTIRISHNING AHAMIYATI ¹ <i>Kayumov Erkin Kazakbayevich,</i> ² <i>Raximjonova Xusnida Odil qizi</i>	36
INTEGRATIV TA‘LIM YONDASHUVI ASOSIDA PEDAGOGLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH <i>Abduraimov Ikromjon Ravshanbekovich</i>	39
ICHKI ISHLAR TIZIMIDA ZAMONAVIY MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK BILIMLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI <i>Arzikulov Dilshod Ne‘matovich</i>	44
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TA‘LIM JARAYONIDA QO‘LLASH <i>Yaxshiboyeva Baxtigul Ismatovna</i>	47
O‘QUVCHILARDA MUTOLAA VA KITOBXONLIK MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA, MAKTAB KUTUBXONACHILARNING ROLI <i>Shavkat Bazarov</i>	48
O‘QUVCHILARNI TARBIYALASHDA MILLIY QADRIYATLARNING O‘RNI	

O'QUVCHILAR MOTIVATSIYASINI O'RGANISHGA NISBATAN NAZARIY YONDASHUVLAR MAZMUNI <i>Nazarova Mamlakat Jamalovna</i>	654
OLIY TA'LIM TIZIMIDA MA'NAVIY TARBIYANI TASHKIL ETISH SOHASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI <i>Po'latov Djavdat Abdujabborovich</i>	657
YOSHLARNI EKOLOGIK TARBIYALASHDAGI MANZARA JANRINING O'RNI <i>D.B.Karshiboyeva</i>	662
O'QUV JARAYONINI HAYOTIY VOQELIKKA BOG'LASH BILAN HUQUQ FANI ASOSIDA O'QUVCHILARNI HAYOTGA TAYYORLASH <i>Rixsiboyev Behzod Alisherovich</i>	664
MANZARA CHIZISHDA XOMAKI CHIZGILAR <i>D.B.Karshiboyeva, K.F.Xudoyberdiyeva</i>	670
MUSIQA DARSLARIDA MUSIQA SAVODINI O'RGATISH METODIKASI <i>Xudoynazarov Dilshodbek Obidjon o'g'li</i>	672
RAHIM AXMEDOV IJODIGA NAZAR <i>D.B.Karshiboyeva, O'R.Abdumajidova</i>	674
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ – ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ <i>Сайидова Мухаббат Гаффаровна</i>	676
INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVDA TARIX FANI O'QITUVCHILARINI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH <i>Abduraimov Ikromjon Ravshanbekovich</i>	679
O'QITUVCHI SHAXSINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI <i>Eshquvvatova Farida Kozimovna</i>	683
MATEMATIKA DARSLARIDA IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODIKASI <i>Tashtemirova Nargiza Nematovna, Ikromova E'zoza Ikrom qizi</i>	686
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O'ZIGA HOS JHATLARI <i>N.N.Abdullajonova, S.O'Isaqova</i>	689
TELEKOMMUNIKATSIYA FANLARINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI <i>Jo'rayev Nurmuhhammad Mamatovich</i>	691
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH <i>Ergashev Sanjar Toshtemir o'g'li</i>	695
МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИНГИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ <i>Холмуродова Шохсанам Маматкарим қизи</i>	698
ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРДА ОРГАНИЗМНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ТИЗИМЛАРИ	

ҲОЛАТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ <i>Каримов Фазлиддин Жамолiddин ўгли..</i>	702
АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ БО‘ЛАЖАК О‘ҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ НУТҚИНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ РЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА <i>Сурунов Илхом Egamberdiyevich.....</i>	708
МАКТАБГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРИ <i>Алмарданов Қахрамон Асқарович.....</i>	713
МАКТАБГАЧА КАТТА YOSHDAГИ BOLALARGA TANQIDIY FIKRLASHDA 5 E MODELINI АНАМИЯТИ VA INI МАКТАБГАЧА ТА‘LIMGA TADBIQ ETISH YO‘LLARI <i>E‘zoza Abdurashidova.....</i>	724
БО‘ЛАЖАК GIDLARNING INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV КОМПЕТЕНСИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АУТЕНТИК МАТЕРИАЛЛАР VA MADANIY KONTEKSTNING O‘RNI <i>Axmedov Hasan Uzairovich</i>	727

